

Hintergrund: Künstliche Intelligenz (KI), darunter vor allem Large Language Modelle (LLMs), bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten sowohl in der Arbeitswelt von Wissenschaftler:innen als auch in der klinischen Praxis. Neben einer passenden Infrastruktur und einer hohen Nutzenbewertung sind auch persönliche Faktoren, wie z.B. die Technologiebereitschaft, wichtige Bedingungen zur gelungenen digitalen Transformation.

Zielsetzung: Im EXPOLS-Projekt (Exploring the Potential of Large language models for integration into an academic Statistical consulting service) (1) wurde eine Onlinebefragung wissenschaftsnaher Mitarbeitender an Universität und Universitätsklinikum Freiburg durchgeführt, um Erfahrungen, Einstellungen, Ängste und Weiterbildungsbedarfen im Umgang mit LLMs und KI zu explorieren. Eine Teilfragestellung befasst sich mit der Untersuchung der Variabilität von KI/LLM-Akzeptanz und den Einfluss der Technologiebereitschaft nach Berufsgruppen.

Methode: Zwischen Juni und August 2024 wurden Mitarbeitende über Intranet und Newsletter zur Teilnahme an einem standardisierten Onlinefragebogen eingeladen. Der Fragebogen erfasste u.a. die Nutzung von LLMs (privat und beruflich), deren Einsatzgebiete, sowie wahrgenommene Barrieren. Mithilfe eines neu entwickelten Instruments (FAC-AI) wurden Einstellungen und Ängste bzgl. der Anwendung von KI gemessen (2). Weiterhin wurden strukturelle Merkmale (Geschlecht, Berufserfahrung, Berufsgruppe und Technologiebereitschaft (TRI 2.0)) erfasst (3). Die Datenanalyse erfolgt explorativ-deskriptiv und wurde nicht für multiples Testen adjustiert.

Ergebnisse: Insgesamt liegen n=465 gültige Fragebögen vor, darunter 45 Antworten von Personen in Pflege- und Therapieberufen (PuT) und 35 von Ärzt:innen. Es zeigt sich, dass PuT sowohl beruflich als auch privat deutlich seltener KI-basierte Tools nutzen als Wissenschaftler:innen und Ärzt:innen. Die Technologiebereitschaft lag für PuT (Mittelwert=2,89, Median=2,88) signifikant unter dem Gesamtdurchschnitt (Mittelwert=3,27, Median=3,25, $p=0,012$). Hinsichtlich der Ängste gegenüber KI/LLMs zeigten sich keine auffälligen gruppenspezifischen Unterschiede.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Bei der Einführung neuer Technologien und der weitergehenden Digitalisierung, wie z.B. durch KI/LLMs, im klinischen Alltag sollten Unterschiede in der Technologiebereitschaft und der Einstellung gegenüber neuen Technologien berücksichtigt werden. Diese können sich systematisch nach Berufsgruppen unterscheiden und dazu führen, dass die Einführung solcher Innovationen am Arbeitsplatz berufsgruppenspezifisch gestaltet werden muss.

Quellen:

1. Fichtner UA et al. Exploring the potential of large language models for integration into an academic statistical consulting service – EXPOLS : Zwischenbericht. 2025 [zitiert 24. März 2025]; Verfügbar unter: <https://freidok.uni-freiburg.de/data/263367>
2. Fichtner UA et al. Attitudes, fears and experiences of medical scientists towards using AI tools in their work routine. European Journal of Public Health. 1. November 2024;34(Supplement_3):ckae144.1169.
3. Parasuraman A, Colby CL. An Updated and Streamlined Technology Readiness Index: TRI 2.0. Journal of Service Research. Februar 2015;18(1):59–74.

